

TAM METİN

**METİLKAVİKOL KEMOTİPİ REYHANIN PELTAT SALGI
TÜYLERİNDE FENİLPROPEN BİYOSENTEZİ VE KAPSAMININ
VERMİKOMPOST UYGULAMA DOZU VE YÖNTEMİNE BAĞLI
OLARAK DEĞİŞİMİ**

İlker TÜRKAY^{1,a,*}, Lokman ÖZTÜRK^{2,b}

¹*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kırşehir, Türkiye*

²*Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat, Türkiye*

ilker.turkay@ahievran.edu.tr

(Received 28 Ekim 2022; accepted 06th April 2020)

a: ORCID 0000-0003-0789-9584

ÖZET. Reyhan (*Ocimum basilicum* L.) yaprakları üzerinde bol miktarda yer alan peltat salgı tüyleri (PST), fenilpropanoid metabolizması araştırmaları için oldukça ideal yapılardır. Bu çalışmada, 0, %10 ve %25 dozlarında katı vermikompostun (KV) ve vermikompost çayı (VÇ) uygulamalarının PST'deki fenilpropan kapsamı ve biyosentezi üzerine etkileri araştırılmıştır. Metilkavikol kemotipi reyhan yapraklarından izole edilen PST'de kavikol, öjenol, metilkavikol ile metilöjenol fenilpropanlarının birikimi ve *EGS*, *EOMT* ile *CVOMT* genlerinin ifade değişimleri sırasıyla GC-MS ve qPCR temelli yaklaşımlarla belirlenmiştir. Reyhan kök bölgesine %10 ve %25 oranında ilave edilen KV'nin metilöjenol ile metilkavikol birikimini ve bu fenilpropanların biyosentezini gerçekleştiren enzimleri kodlayan *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifade oranlarını önemli ölçüde düşürdüğü tespit edilmiştir ($P < 0.05$). Yapraklara püskürtme yolu ile uygulanan vermikompost çayının ise uygulanan doza bağlı olarak farklı etkileri olduğu görülmüştür. Yapraklara %10 VÇ uygulamasının kavikol ile metilöjenol fenilpropanlarının birikimini ve *EOMT* ile *CVOMT* genlerinin ifade oranını önemli oranda artırdığı bulunmuştur ($P < 0.05$). Buna karşın, %25 VÇ uygulamasının öjenol ile metilkavikol birikimini önemli oranda artırdığı fakat *EOMT* ile *CVOMT* genlerinin ifade oranlarını düşürdüğü tespit edilmiştir ($P < 0.05$). Bu sonuçlar, PST'de fenilpropan bileşiklerinin biyosentezi üzerine farklı doz ve formlarda vermikompost uygulamalarının etkilerini ve PST'nin O-metilleme reaksiyonları için bir mekân olarak önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: *fenilpropan, katı vermikompost, peltat izolasyonu, reyhan, vermikompost çayı*

GİRİŞ

Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasının önemli bir cinsi olan *Ocimum*, tek yıllık ve çok yıllık otsu ve çalimsı türler içermektedir. Asya, Afrika ve Güney Afrika orijinli olan *Ocimum* türleri tropikal ve subtropikal bölgelerde yayılış göstermektedir. Geleneksel tedavi yöntemleri olarak da adlandırılan halk hekimliği uygulamalarında reyhan droglarının baş ağrısı, öksürük, diyare, kabızlık, siğil ve böbrek yetmezliği tedavilerinde kullanıldığı bilinmektedir. Reyhan (*Ocimum basilicum* L.) uçucu yağı parfümeri ve gıda endüstrilerinde koku ve tatlandırıcı olarak kullanılmalarının yanı sıra farmasötik endüstrisinde bazı kimyasal bileşiklerin eldesi için hammadde kaynağı olarak da kullanılmaktadır [13, 7].

Reyhan yapraklarının üzerinde, içeriğindeki çeşitli kimyasallar ile herbivorlar ve mikroorganizmalara karşı bitkiye koruma sağlayabilen salgı tüyleri bulunmaktadır. Reyhan salgı tüyleri peltat (kalkansı) ve kapitat (başçıklı) olmak üzere iki farklı morfolojiye sahiptir. Kapitat salgı tüylerinden elde edilen uçucu yağın terpenoid bileşiklerce zengin olduğu fakat peltat salgı tüylerinin ise fenilpropen bileşikler bakımından zengin olduğu bildirilmiştir [4, 5, 16, 12]. Fenilpropenler, birçok dallanma noktasında kollara ayrılarak farklı bileşiklerin sentezini mümkün kılan fenilpropanoid biyosentez yolağının fenilpropen biyosentez kolunda sentezlenirler. Reyhanda bu yolağın son ürünü olarak öjenol, kavikol, metilöjenol ve metilkavikol fenilpropenlerinin sentezlendiği bilinmektedir [10, 4, 5, 14, 6]. Herbivorlara ve mikroorganizmalara karşı savunma sağlamanın yanı sıra tozlaştırıcıları da cezbeden fenilpropenler gıda, parfümeri ve farmasötik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan ekonomik öneme sahip bileşiklerdir.

Reyhan peltat salgı tüylerinde yapılan transkript analizleri neticesinde toplam transkriptlerin %13'ünün fenilpropanoid metabolizmasında rol alan genlere ait olduğu belirtilmiştir. Bu transkriptlerin %14'ünün ise S-adenozil-metiyonini substrat olarak kullanan *O*-metiltransferaz enzimlerini kodlayan genlere ait olduğu bildirilmiştir [2, 3, 14, 16].

Güvenli gıda üretimi ve sürdürülebilir toprak sağlığı açısından kimyasal gübrelerin kullanımı günümüzde giderek azalmakta ve çeşitli organik gübrelerin kullanımı artmaktadır. Fayda/maliyet oranı ve giderek artan arz miktarı nedeniyle önemli bir organik gübre olan vermikompostun bitki sekonder metabolizması üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların sayısının da giderek arttığı görülmektedir. Çeşitli organik gübrelerin, elisitörlerin ve biyotik/abiyotik stres faktörlerinin reyhan sekonder metabolizması üzerine etkilerini araştıran önceki çalışmalarda yaprağın tamamı araştırma materyali olarak kullanıldığı için primer metabolizma faaliyetlerinin etkilerinin bulgulardan ayrıştırılması mümkün değildir.

Bu çalışmada ise fenilpropen biyosentezinde rol alan enzimleri kodlayan genlerin yüksek oranda ifade edildiği peltat salgı tüyleri reyhan yapraklarından izole edilmiştir. Bu çalışmanın bir diğer özgülüğü ise farklı dozlardaki katı ve sıvı vermikompost uygulamalarının peltat salgı tüylerindeki fenilpropen biyosentezi üzerine etkilerinin ilk kez birlikte araştırılmış olmasıdır. Bu amaçla PST'deki öjenol, kavikol ve bunların metillenmiş formları olan metilöjenol ve metilkavikol fenilpropenlerinin birikim yüzdeleri GC-MS analizleri ile belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer aşamasında fenilpropenlerin ve metillenmiş fenilpropenlerin biyosentezini gerçekleştiren enzimleri kodlayan öjenol sentaz (*EGS*), öjenol *O*-metiltransferaz (*EOMT*) ve kavikol *O*-metiltransferaz (*CVOMT*) genlerinin ifade oranlarındaki değişimler belirlenmiştir. KV uygulama dozlarının metillenmiş fenilpropenlerin biyosentezini azalttığı, SV uygulamalarının ise uygulanan SV konsantrasyonuna bağlı olarak fenilpropen birikimi üzerine farklı etkileri olduğu bulunmuştur. Metillenmiş fenilpropenlerin birikim oranı ve bu bileşiklerin sentezini gerçekleştiren enzimleri kodlayan *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifade oranları arasında pozitif yönlü korelasyon tespit edilmiştir.

MATERYAL VE METOT

O. basilicum tohumlarının çimlenmesi inkübatörde 35°C sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir [17]. Çimlenen tohumlar, torf, toprak ve vermikülit (2:1:1) içeren 1000 cc'lik saksılara aktarılmıştır. KV uygulama grupları için toplam torf ve toprak hacminin %10'u ve %25'i oranında vermikompost eklenmiştir. Bitkiler, otomatik iklim kontrollü bitki yetiştirme odasında 16 saat aydınlatma, %50-60 nem, 25-18°C sıcaklıkta büyütülmüştür. VÇ uygulama gruplarında ise uygulama gününden bir gün önce katı solucan gübresi:damıtılmış su (w/v) karışımı hazırlanmış ve akvaryum tipi havalandırma pompası ile 24 saat havalandırma ve çalkalama ile %10 ve %25 konsantrasyonlarında VÇ üretilmiştir. Nihai karışım, 40 µm'lik bir gözenek açıklığı olan bir filtreden beş kez süzölmüş ve VÇ uygulaması haftada 1 kez yapılmıştır [1]. Reyhanlara uygulanan vermikompostun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan vermikompostun bazı kimyasal ve biyolojik özellikleri

Analiz	Değer
pH	7.00
EC (dS/m)	0.05
Organik madde (%)	33-35
Total nitrojen (%)	1.5-1.75
C/N	9-11
Nem	25-30
Ağır metal kontaminasyonu	Yok
Patojen mikroorganizma	Yok

Tohumların çimlenmesinden 10 hafta sonra 2 cm'den küçük yapraklar hasat edilerek cam boncuklar ile abrazyon metodu [4] uygulanmış ve peltat salgı tüyleri izole edilmiştir. Bu metoda göre her uygulama grubundan 15 g kadar toplanan yapraklar 250 ml salgı tüyü izolasyon tamponu (50 mM Tris-HCl, 200 mM d-Sorbitol, 20 mM Sükroz, 14 mM β-merkaptolanol, 10 mM KCl, 5 mM MgCl₂, 0.5 mM K₂PO₄, 5 mM Süksinik asit, 1 mM EGTA, 0.6% (w/v) Metilselüloz, 1% (w/v) Polivinilpirolidon) ve 40-50 g 0,5 mm çapındaki cam boncuklar ile birlikte Bead Beater cihazının haznesine aktarılmıştır. Birer dakikalık fasılalar ile toplam 3 dakikalık abrazyondan sonra hazne içindeki karışım sırası ile 350 µm, 100 µm ve 40 µm gözenek açıklığına sahip filtrelerden süzölmüştür. Ortalama çapı 80 µm olan peltat salgı tüyleri 40 µm'lik filtrenin üstündeki birikintiden pipetlenerek alınmıştır. VÇ ve KV uygulama gruplarına ait salgı tüyü stoklarının her biri ikiye ayrılmış; bir kısmı ile qPCR'da *EGS*, *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifade oranları analiz edilmiştir. Peltat salgı tüyü stoğunun kısmı etil asetat ile ekstrakte edilmiş ve ekstraktın GC-MS'de uçucu yağ analizleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2. Çalışmada kullanılan primer sekansları

Primerler	Sekanslar
<i>EGS</i>	Düz ATGGAGGAAAAAGGGTCGAAAAGC
	Ters TTATGCTGCTGAAGCAGGCGC
<i>EOMT</i>	Düz TGAGGCAGCAAACGGATG
	Ters CCATCGTTCCATTACCACCAC

<i>CVOMT</i>	Düz	ACGCCACCCAGTTTGAGG
	Ters	CCATTACCACCCCAACATC
<i>GAPDH</i>	Düz	AACATTATCCCCAGCAGCAC
	Ters	TAGGAACTCGGAATGCCATC

mRNA ifadelerinin oranı, kontrol grubuna göre (*GAPDH* transkriptinin referans olarak kullanılması ile) normalleştirildi. Nispi ifade oranının hesaplanmasında “ $2^{-\Delta\Delta CT}$ Metodu” kullanılmıştır [8].

Deney sonuçları, üç tekrerrün ortalamasıdır. Veri analizleri varyans analizi (ANOVA) kullanılarak, ortalama karşılaştırmalar ve korelasyon analizleri Duncan ve T testi (SPSS) ile yapılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Metilkavikol kemotipi reyhanın kök bölgesine %10 KV ve %25 KV uygulamalarının yapraklardan izole edilen PGT'lerde fenilpropen bileşiklerinin oranını düşüren bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 1). %10 KV ve %25 KV uygulama gruplarındaki metilkavikol içeriğinin kontrol grubuna kıyasla yaklaşık %50 oranında azaldığı görülmüştür ($P < 0.05$). Bununla birlikte, reyhanların kök bölgesine eklenen katı vermikompost dozu ile ters orantılı olarak metilöjenol miktarının da azaldığı tespit edilmiştir ($P < 0.05$).

Şekil 1. Katı solucan gübresi uygulamalarının PST uçucu yağındaki kavikol, öjenol, metilkavikol ve metilöjenol içeriği üzerine etkileri ($P < 0.05$).

Bu çalışmanın araştırma materyali olan metilkavikol kemotipi reyhanların kök bölgelerine katı vermikompost ilavesi neticesinde elde edilen bulgular Taie ve ark. [11]'nin bildirdiği sonuçlar ile uyumludur. Taie ve ark. [11], saksıda yetiştirilen reyhanların kök bölgesine kompost ve kompost+biyogübre uygulaması sonrası reyhan uçucu yağının metilkavikol içeriğinde benzer bir azalma olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşın, Verma ve ark. [15], çalışmalarında vermikompost ve bazı mikrobiyal biyogübre uygulamalarının reyhan esansiyel yağındaki metilkavikolü artırdığını bildirmiştir. Klimánková ve ark. [7] ise organik tarım koşullarında yetiştirilen farklı reyhan kültürlerinin uçucu yağdaki metilkavikol oranının kültüvare göre farklılık gösterdiğini göstermişlerdir.

KV uygulamalarının, öjenol ve kavikol fenilpropenlerinin sentezinde rol alan *EGS* geninin ifadesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Buna karşın metillenmiş fenilpropenler olan metilöjenol ve metilkavikolün sentezinde rol alan genler olan *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifade oranlarında ise önemli oranda azalma olduğu belirlenmiştir ($P < 0.05$).

Şekil 2. KV uygulamalarının *EGS*, *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifadeleri üzerine etkileri ($P < 0.05$)

GC-MS ve qPCR analizlerinden elde edilen veriler kullanılarak yapılan korelasyon analizi neticesinde metillenmiş fenilpropenlerin birikimi ve *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifade oranları arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir ($P < 0.05$).

Metilkavikol kemotipi reyhanlara %10 ve %25 konsantrasyonlarında VÇ uygulamalarının PST'deki fenilpropenlerin birikiminde değişime neden olduğu bulunmuştur (Şekil 3). %10 VÇ kavikol ve metilöjenol fenilpropenlerinin birikimini, %25 VÇ uygulamasının ise öjenol ve metilkavikol birikimini artırdığı belirlenmiştir ($P < 0.05$). Katı vermikompost kullanılarak üretilen vermikompost çayının reyhan yapraklarına püskürtme yolu uygulanması neticesinde vermikompostun içeriğindeki mikroorganizmaların bitki dokularına nüfuz etme potansiyeli vardır. Bu nedenle kontrol grubuna kıyasla VÇ uygulamaları neticesinde metillenmiş fenilpropenlerin reyhan uçucu yağı kapsamındaki artışın vermikompostun yüksek mikrobiyal yükünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Pauli ve Kubeczka [9], metillenmiş fenilpropenlerin antimikrobiyal etkinliklerinin metillenmemiş formlarına kıyasla daha yüksek olduğunu bildirmiştir (metilöjenol > metilkavikol > öjenol > kavikol). VÇ uygulamalarına bağlı olarak bu çalışmanın sonuçlarında tespit edilen metilöjenol ve metilkavikol miktarlarındaki artışın vermikompostun zengin mikroflorasına karşı bir savunma amacı ile oluştuğu düşünülmektedir.

Şekil 3. Vermikompost çayı uygulamalarının PST uçucu yağındaki kavikol, öjenol, metilkavikol ve metilöjenol içeriği üzerine etkileri ($P < 0.05$).

Şekil 4'te %10 ve %25 konsantrasyonlarındaki VÇ uygulamaları neticesinde gen ifade profillerindeki değişim gösterilmektedir. %10 VÇ uygulamasının *EOMT* ve *CVOMT* ifadelerini çok yüksek oranda artırdığı tespit edilmiştir. Metilöjenol birikimine paralel olarak *EOMT* ifadesindeki artış ile birlikte *CVOMT* gen ifadesinde de önemli oranda artış gerçekleştiği görülmektedir. *CVOMT* enziminin kavikolün yanı sıra (kavikole kıyasla daha düşük olsa da) öjenole de afinite gösterdiği Gang ve ark. [2] tarafından bildirilmiştir. En yüksek konsantrasyon olan %25 VÇ uygulaması neticesinde öjenol birikiminin arttığı fakat metilöjenol birikiminin %70 oranında düştüğü belirlenmiştir. Buna göre, %25 VÇ uygulamasının *EOMT* ifadesini düşürmesi ve *EOMT* enzimi tarafından öjenolün, metillenmemesi nedeniyle metilöjenol oranının azaldığı ve öjenol birikiminin bu nedenle kontrole göre yüksek olduğu düşünülmektedir.

Şekil 4. VÇ uygulamalarının *EGS*, *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifadeleri üzerine etkileri ($P < 0.05$)

%25 VÇ uygulaması neticesinde reyhan uçucu yağında kavikol tespit edilememesi ve metilkavikol oranındaki artışa rağmen *EOMT* ve *CVOMT* genlerinin ifadelerinin önemli oranda azaldığı görülmektedir ($P > 0.05$). Xie ve ark. [16], çeşitli reyhan kemotiplerinin salgı tüylerini izole ederek fenilpropanoid metabolizmasının farklı kontrol noktalarındaki düzenlenme noktalarını araştırdıkları çalışmalarında da buna benzer veriler elde ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, sekonder metabolizmanın düzenlenmesinde önemli bir faktör olan olası post-transkripsiyonel ve post-translasyonel düzenlemelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmada, katı ve sıvı formdaki solucan gübresinin reyhan PST'lerinde fenilpropan biyosentezi üzerine etkileri belirlenmiştir. Gen ekspresyon profili ve uçucu yağ içeriği analizlerine göre, metilkavikol kemotipi reyhanın kök bölgesine %10 ve %25 oranında katı solucan gübresi ilavesi, metillenmiş fenilpropanların birikimi ve ilgili genlerin ifadelerinde önemli azalmalara neden olmuştur. Buna karşılık, %10 ve %25 konsantrasyonundaki vermikompost çayı uygulamalarının etkilerinin birbirine zıt yönde olduğu ve her iki dozun da fenilpropan biyosentezinin aktivasyonu üzerinde katı vermikomposta göre daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, çeşitli elisitörler, gübreler veya biyotik/abiyotik stres faktörlerinin sekonder metabolizma üzerine etkilerinin belirlenmesinde PST izolasyon metodu gibi primer metabolizma etkilerini elimine edebilen yöntemlerin benimsenmesinin gelecek çalışmalar için önemini de ortaya koymaktadır.